

MANFAATLAR TO‘QNASHUVI KORRUPSIYA OMILLARIDAN BIRI SIFATIDA

Ro‘zimov Zafar Zokir o‘g‘li

Xorazim viloyati

Maxsus Loyiha Qurilish Ta‘mir Davlat ilmiy ishlab chiqarish

Birlashmasi Xududiy bo‘limi yuriskonsulti

rozimovzafar24@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093732>

Annotatsiya: Mazkur maqolada manfaatlar to‘qnashuvi korrupsiya omillaridan biri sifatida ekanligi bilan bog‘liq masalalar tahlil etilgan. Bundan tashqari, maqolada manfaatlar to‘qnashuvini hal qilishning umumiy yondashuvlari ham bayon etilgan.

Kalit so‘zlari: Davlat xizmatchilari, davlat xaridlari, deklaratsiya, jamoat manfaatlari, zarar yetkazish, manfaatlar, to‘qnashuv, korrupsiya, omillar.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ КОРРУПЦИИ

Рузимова Зафара Зокир угли

Хорезмская область Специальный Проект Строительство Ремонт

Государственное научное производство

Территориальный отдел объединения

юрисконсульт

rozimovzafar24@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы, связанные с тем, что конфликт интересов является одним из факторов коррупции. Кроме того, в статье изложены общие подходы к разрешению конфликта интересов.

Ключевые слова: Государственные служащие, государственные закупки, декларация, общественные интересы, причинение вреда, интересы, конфликт, коррупция, факторы.

CONFLICT OF INTEREST AS ONE OF THE FACTORS OF CORRUPTION

Ruzimov Zafar Zakir ugli

Khorezm Region Special Project Construction Repair

State scientific production Territorial Department of the Association

legal counsel

rozimovzafar24@gmail.com

Abstract: This article analyzes issues related to the fact that conflict of interest is one of the factors of corruption. In addition, the article outlines general approaches to resolving conflicts of interest.

Keywords: Civil servants, public procurement, declaration, public interests, harm, interests, conflict, corruption, factors.

Korrupsiyaning asosini tashkil qiluvchi omillardan biri, bu manfaatlar to‘qnashuvi muammosidir. Davlat organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarida ishlovchi barcha darajadagi mansabdor shaxslar o‘rtasida manfaatlar to‘qnashuvi kelib chiqishi mumkin. Shu sababli davlat hokimiyati tizimidagi manfaatlar to‘qnashuvini ijobiy hal qilish hozirgi davrda korrupsiyaga qarshi kurashning muhim vazifalaridan biri bo‘lib turibdi.

O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-iyundagi “Manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risida”gi O‘RQ-931-sonli Qonuning 3-moddasiga asosan, “manfaatlar to‘qnashuvi — shaxsning shaxsiy

(bevosita yoki bilvosita) manfaatdorligi uning o'z lavozim yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta'sir ko'rsatayotgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari, qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan (mavjud manfaatlar to'qnashuvi) yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan (ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi) vaziyatdir"¹.

Manfaatlar to'qnashuvini nazorat qilish - davlat xizmatchilari tomonidan topshiriladigan deklaratsiyalardan foydalanishning eng keng tarqalgan maqsadi ekanligini aks ettiradi. Manfaatlar to'qnashuvi – davlat xizmatchisining shaxsiy manfaatlari uning rasmiy vazifalari yoki funksiyalarini bajarishida salbiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ijtimoiy-huquqiy majburiyatlar va davlat xizmatchisining shaxsiy manfaatlari o'rtasidagi ziddiyatdir².

Manfaatlar to'qnashuvining mavjudligi ma'lum bir mansabdor shaxsning korrupsiyaga aloqadorligini anglatmaydi. Bu faqat mansabdor shaxsning ish majburiyati bilan shaxsiy manfaatlari o'rtasidagi ziddiyatli holatni anglatadi, masalan, korxonaga davlat xaridlarini amalga oshirish imkonini beruvchi shartnoma korxonaga raxbarining yaqin qarindoshlari tomonidan imzolanishi.

Davlat xizmatchisi jamoat manfaatlarini shaxsiy manfaatidan ustun qo'yishi mumkin, ammo vasvasaga berilib, jamoat manfaatlariga zarar yetkazish xafvi mavjud bo'ladi. Bundan tashqari manfaatlar to'qnashuvi bo'lgan vaqtda qilingan qarorlar jamoatchilikning bunday harakatlarga bo'lgan ishonchini pasaytirishi mumkin.

Haqiqiy manfaatlar to'qnashuvini aniq manfaatlar to'qnashuvidan ajratish lozim, chunki "davlat xizmatchisining shaxsiy manfaatlari uning funksional vazifalarini bajarishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin degan fikr bo'lib, aslida bu sodir bo'lmasligi ham mumkin. Shuningdek, "agar davlat xizmatchisi manfaatlar to'qnashuviga olib kelishi mumkin bo'lgan shaxsiy manfaatlarga ega bo'lsa, ushbu davlat xizmatchisi kelajakda tegishli rasmiy vazifalarni (ya'ni shaxsiy manfaatlari bilan zid bo'lgan) bajarishi kerak bo'lgan holatlarda potensial manfaatlar to'qnashuvi yuzaga kelishi mumkin"³.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi konvensiyasining 7-moddasi 4-bandida "har bir ishtirokchi davlat ichki qonunchiligining asosiy tamoyillariga muvofiq shaffoflikni ta'minlaydigan va manfaatlar to'qnashuvini oldini oladigan tizimlar yaratish, saqlash va mustahkamlarga intiladi" deb ko'rsatilgan.

Biroq manfaatlar to'qnashuvini boshqarish uchun aniq siyosatni ishlab chiqish milliy chiqaruvchilarning vazifasidir.

Manfaatlar to'qnashuvini hal qilishning umumiy yondashuvlariga quyidagilar kiradi: a) umuman manfaatlar to'qnashuvini aniqlash va hukumat amaldorlariga ularni tan olishga va muayyan vaziyatlarda qaror qabul qilishdan tiyilishga ko'rsatma berish; b) rasmiy vazifalarni bajarishi bilan mos kelmaydigan bir qator vaziyatlarni aniqlash (masalan, ayrim erkin faoliyatni taqiqlash va mansabdor shaxsning qaror qabul qilishiga ta'sir qiladigan shaxslar

¹ O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-iyundagi "Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida"gi O'RQ-931-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/6952742>

²Managing Conflict of Interest in the Public Service OECD guidelines and country experiences 2003, p. 24. [elektron manba] <https://www.oecd.org/gov/ethics/48994419.pdf>

³ Managing Conflict of Interest in the Public Service OECD GUIDELINES AND COUNTRY EXPERIENCES 2003, p. 58. [elektron manba] <https://www.oecd.org/gov/ethics/48994419.pdf>

toifasini belgilash) v) manfaatlar to‘qnashuvini kutgan holda, jamoatchilik nazorati davlat amaldorlarini shaxsiy manfaatlar qarshi jamoatchilik yo‘lida harakat qilishga majbur qilishga kutish bilan manfaatlar to‘qnashuvini oshkor qilish (bu yondashuv ko‘pincha parlament a‘zolari va boshqa siyosiy lavozimlarga qo‘llaniladi);

“Manfaatlar to‘qnashuvi” bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar ham mavjud. Davlat xaridlari sohasida D.I.Dedov nuqta nazaridan olib qaraydigan bo‘lsak, “...manfaatlar to‘qnashuvi” tushunchasi qonun bilan qo‘riqlanadigan va boshqa shaxsning harakatlari bilan bajarilishi lozim bo‘lgan prinsipal tomonidan vakolat berilgan shaxs va ushbu vakolatli shaxsning shaxsiy manfaatlar o‘rtasidagi qarama-qarshilikdir”⁴.

Manfaatlar to‘qnashuvi tushunchasini I.S.Shitkina “...manfaatlar buzilishi faktining o‘zi emas, balki bunday manfaatlar buzilishi mumkin bo‘lgan vaziyatlarning vujudga kelish imkoniyati”,– deb ta’kidlaydi⁵. Manfaatlar to‘qnashuvi huquqqa xilof harakatning oqibati emas, balki sababi bo‘lib hisoblanadi, bu esa manfaatlar to‘qnashuvi uchun javobgarlikni belgilashni istisno etadi⁶.

Shunday qilib, manfaatlar to‘qnashuviga yuridik konflikt emas, balki unga ishora sifatida qarash mumkin. Shundan kelib chiqib hozirgi kunda huquq fanida manfaatlar to‘qnashuvi yo‘nalishini alohida shakllantirish zaruriyati mavjud. Chunki, bu yo‘nalish umumiy huquq nazariyasi, shuningdek yuridik fanlarning fuqarolik huquqi, protsessual huquq, ma’muriy huquq nazariyasi tarmoqlari doirasida ham ajratib ko‘rib chiqilishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi qonunining 14-moddasida “Manfaatlar to‘qnashuvi bevosita yoki bilvosita shaxsiy manfaatdorlik shaxsning mansab yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta’sir ko‘rsatadigan yoxud ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan hamda uning shaxsiy manfaatdorligi bilan davlat xaridlari subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlar o‘rtasida qarama-qarshilik yuzaga keladigan yoxud yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan har qanday vaziyatdir, shuningdek afillanganlikning mavjud bo‘lishidir...”, – deyilgan.

Shu sababli, davlat xaridlarini tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlarida ishtirokchilarga shartnomalarni tuzishda qo‘yiladigan talablardan biri manfaatlar to‘qnashuviga yo‘l qo‘ymaslik hisoblanadi.

Qonunchilikka ko‘ra, xarid ishtirokchilari xarid qilish tartib-taomillarini amalga oshirishda boshqa xarid subyektlarning huquq va qonuniy manfaatlariga zarar yetkazadigan hamda ushbu huquqlar va qonuniy manfaatlarini cheklaydigan har qanday manfaatlar to‘qnashuvi ko‘rinishlarining oldini olishi shart.

Moliya bilan bog‘liq barcha sohalarda manfaatlar to‘qnashuvi eng katta korrupsiya omillaridan biri bo‘lib, davlat xaridlari ham bundan mustasno emas. Bu xaridlarning har qanday taraflari (buyurtmachi, buyurtmachining vakillari, vakolatli organ, buyurtmachi komissiyasi a‘zolari, xarid ishtirokchilari - umuman olganda, qandaydir tarzda ta’sir ko‘rsatadigan barcha kishilar) shaxsiy va ishbilarmonlik manfaatlar nuqtayi nazaridan davlat xaridlarining asosiy tamoyiliga - sog‘lom raqobatni saqlashga xalaqit beradi.

Bunday munosabatlar to‘g‘ri yoki yon shajara bo‘yicha qarindoshlikda vujudga kelishi

⁴Дедов Д. И. Конфликт интересов: монография. М.: Вольтерс Клувер, 2004. 288 с.

⁵ Корпоративное право / Под ред. И.С. Шит-киной. — М., 2009. — С. 287.

⁶ Дедов Д.И. Конфликт интересов. — М., 2004. —С.

mumkin.

Masalan, mahsulot yetkazib beruvchi tashkilot direktori o'z ukasining o'g'li, tuman hokimi o'rinbosari bilan kelishib, keyingi kimoshdi savdosida aynan uning tashkiloti g'olib bo'lishiga kelishadi.

Dunyoning bir qator rivojlangan mamlakatlari, xususan Belgiya, Ispaniya, Latviya, Malta, Gollandiya, Portugaliya, Fransiya kabi davlatlar qonunlarida manfaatlar to'qnashuvi mustaqil jinoyat sifatida talqin etiladi⁷.

Xulosa qiladigan bo'lsak, ko'pgina Yevropa mamlakatlarida manfaatlar to'qnashuvi tushunchasi va uning oldini olish mexanizmlari davlat xizmati to'g'risidagi umumiy qonunlar bilan belgilanadi.

Masalan, Polshada "Davlat xizmati to'g'risida"gi, "Davlat funksiyalarini bajaruvchi shaxslarning tadbirkorlik faoliyatida ishtirok etishni cheklash to'g'risida"gi qonunlar, Avstriyada "Davlat xizmati to'g'risida"gi qonun va Jinoyat kodeksi, Islandiyada "Davlat boshqaruvi to'g'risida" qonun va Gretsiyada "Davlat xizmati to'g'risida" kodeks. Shu bilan birga, Sharqiy Yevropaning ba'zi davlatlarida va postsovet mamlakatlarida manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida maxsus qonunlar qabul qilingan (Serbiya, Xorvatiya, Latviya, Litva, Moldova, Qirg'iziston)⁸.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-iyundagi "Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida"gi O'RQ-931-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/6952742>
2. Managing Conflict of Interest in the Public Service OECD guidelines and country experiences 2003, p. 24. [elektron manba] <https://www.oecd.org/gov/ethics/48994419.pdf>
3. Bryn Williams-Jones. A Procedure for Managing Conflict of Interest When Forming Thesis Juries P.15.
4. Дедов Д. И. Конфликт интересов: монография. М.: Вольтерс Клувер, 2004. 288 с.
5. Корпоративное право / Под ред. И.С. Шит-киной. — М., 2009. — С. 287.
6. Дедов Д.И. Конфликт интересов. — М., 2004. —С.5.

⁷ Bryn Williams-Jones. A Procedure for Managing Conflict of Interest When Forming Thesis Juries P.15.

⁸ Axmetov A N. Konflikt interesov na gosudarstvennoy slujbe. Vlast. 2013. №12. –S. 124.